

РОДЫ И ЖАНРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Юнусова Гульнозахон Зарифжон кизи

Андижанский государственный педагогический институт,
филологический факультет, кафедра прикладных иностранных языков
ассистент-преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704030>

Аннотация. В статье дана информация о родах и жанрах художественной литературы, а также приведены примеры жанров.

Ключевые слова: Эпос, лирика, драма, эпические жанры, лирические жанры, драматические жанры.

Abstract. This article provides information about the types and genres of literature. It also provides examples of genres.

Keywords: Epos, lyric, drama, epic genres, lyrical genres, dramatic genres.

В литературе выделяют три основных рода: *эпос*, *лирика* и *драма*. Эти роды различаются по способу изображения действительности и форме выражения.

Эпос – это повествовательный род, который характеризуется рассказом о событиях и действиях, часто в широком историческом или социальном контексте. Эпос может включать в себя романы, рассказы, повести, сказки и другие жанры.

Лирика – это род, который выражает личные чувства, переживания и настроения автора или лирического героя. Лирика часто строится на эмоциональном восприятии мира и использует язык поэзии, такой как стихи, оды, элегии.

Драма – это род, предназначенный для сценического представления, где события разворачиваются через диалоги и действия персонажей. Драматические произведения включают в себя трагедии, комедии, драмы.

Кроме основных родов, существует также *лиро-эпос*, который сочетает в себе черты эпоса и лирики.

Эпические жанры в литературе включают в себя *рассказ*, *новеллу*, *сказку*, *повесть*, *роман*, *эпопею*, *былину*. Эти жанры различаются по объёму, количеству сюжетных линий, временным рамкам повествования и степени детализации.

Основные эпические жанры

Рассказ – Небольшое произведение с ограниченным числом персонажей, обычно описывающее одно событие или одну проблему.

Повесть – Произведение средней или большой формы, в котором события излагаются в их естественной последовательности, часто с хроникой.

Роман – Произведение большой формы, характеризующееся многоплановостью, многосюжетностью, глубоким раскрытием характеров и широким охватом жизненных явлений.

Эпопея – Крупное эпическое произведение, повествующее о значительных исторических событиях.

Былина – Русская народная эпическая песня, обычно героического содержания.

Сказка – Эпическое произведение, часто с фантастическими элементами и поучительным содержанием.

Дополнительные эпические жанры

Новелла – Это малый прозаический жанр, который близок к рассказу, но отличается более острым сюжетом, неожиданной развязкой и, как правило, меньшим количеством персонажей и большей концентрацией на одном эпизоде или событии.

Очерк – Документальное или художественное произведение, основанное на реальных событиях.

Притча – Нравственное поучение в аллегорической форме.

Лирические жанры

Основные лирические жанры включают: **оду, гимн, послание, сонет, эпиграмму, элегия, песня, мадригал, романс и балладу**. Эти жанры различаются по форме, содержанию и настроению, выражая различные чувства и мысли поэта.

Ода – это торжественное стихотворение, посвящённое какому-нибудь историческому событию или герою.

Гимн – это торжественная песня, принятая как символ государственного единства. Хвалебная песня, музыкальное произведение.

Послание – это в художественной литературе, текст в форме письма или поэмы, направленный на восхваление или разъяснение чего-либо.

Сонет – это строгое стихотворение, состоящее из 14 строк, с определенной структурой и рифмовкой. Он относится к так называемым строгим формам поэзии. Сонеты бывают итальянскими (два четверостишия и два трёхстишия) и шекспировскими (три четверостишия и двустишие).

Эпиграмма – это короткое стихотворение, обычно сатирическое, высмеивающее какое-либо лицо, явление или событие. Происходит от древнегреческого слова, означающего “надпись”. В античности эпиграммами называли надписи на памятниках, предметах быта и надгробных плитах. Позднее жанр развился в короткие сатирические стихи.

Элегия – это лирический жанр, стихотворение, обычно средней длины, выражающее грусть, печаль, раздумья о жизни, часто о смерти, любви, природе.

Песня – это стихотворение, предназначенное для пения, часто с повторяющимся припевом. Она может быть как народной, так и авторской, и часто является малым лирическим жанром.

Мадригал – это небольшое лирическое стихотворение, обычно хвалебного или комплементарного характера, часто посвященное женщине. Слово “мадригал” пришло в русский язык из итальянского и восходит к латинскому “*madrigalis*”, означающему “сочинение на родном языке”. В более широком смысле, мадригал может означать просто любезность или комплимент.

Романс – это небольшое лирическое стихотворение, предназначенное для сольного исполнения с музыкальным сопровождением. Оно характеризуется напевностью, мелодичностью и обычно выражает личное переживание, часто любовное. Романсы могут быть как народными, так и авторскими.

Лиро-эпические жанры

Баллада – это лиро-эпический жанр, повествовательное стихотворение или песня с драматическим сюжетом, часто включающим элементы фантастики, истории или бытовых происшествий.

Басня – это короткий рассказ, обычно в стихах, который содержит нравоучительный вывод, называемый моралью. Часто в баснях используются

аллегии, где животные или предметы олицетворяют человеческие пороки и черты характера. Например: *Басни И.А. Крылова*.

Поэма – это крупное стихотворное произведение, которое сочетает в себе элементы эпоса и лирики. В ней часто присутствует развернутый сюжет, но также уделяется внимание чувствам и переживаниям лирического героя. Например: Известные поэмы Александра Сергеевича Пушкина *“Руслан и Людмила”*, *“Кавказский пленник”*, *“Бахчисарайский фонтан”*, *“Цыганы”*, *“Полтава”*, *“Медный всадник”*.

Роман в стихах – это литературный жанр, который сочетает в себе элементы романа, такие как сложный сюжет, система персонажей и развернутое повествование, и форму стихотворения. То есть, это произведение, которое рассказывает историю, как роман, но написано стихами, а не прозой. Например: *“Евгений Онегин” А.С. Пушкина*

Эти жанры сочетают в себе черты лирики и эпоса, например, стихотворную форму и сюжет.

Основные драматические жанры

Драма (как жанр) – В отличие от трагедии, драматические произведения не обязательно заканчиваются трагически. Драма показывает сложные жизненные ситуации и характеры, обычно с акцентом на внутренние конфликты и переживания героев.

Комедия – Жанр, в котором высмеиваются недостатки людей и общества, часто с использованием юмора и комических ситуаций. Комедия обычно имеет счастливый финал, в котором недостатки исправляются или преодолеваются.

Трагедия – Жанр, в котором изображаются острые, неразрешимые конфликты, обычно с печальным финалом. Трагедия показывает столкновение с непреодолимыми обстоятельствами, часто приводящее к их гибели.

Дополнительные драматические жанры

Водевиль – Легкий, развлекательный жанр, обычно с музыкальными номерами и танцами, часто с использованием комических ситуаций и диалогов.

Трагикомедия – Жанр, сочетающий в себе элементы трагедии и комедии, где серьезные и смешные моменты переплетаются.

Мелодрама – Жанр, в котором основное внимание уделяется любовным переживаниям и семейным отношениям, часто с элементами сентиментальности.

В заключение, знание родов литературы позволяет лучше понимать и анализировать литературные произведения, учитывая их особенности и специфику.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Крупчанова Л.М. Введение в литературоведения. Учебник для бакалавров под общей редакцией М., 2015.
2. Хализев В.Е. Теория литературы. Москва “Высшая школа” 2004
3. Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987
4. Литературоведение: Справочные материалы. - М., 1988